

Roteiro de Entrevista

Informações:

Data da aplicação: 30/05/2025

Horário: 11:00 - 12:00

Duração Máxima: 1 hora

Ferramenta utilizada para entrevista: Google Meet.

Objetivo da Entrevista:

Identificar as necessidades e expectativas, compreender os problemas enfrentados ou percebidos em relação às ações de extensão.

Público-Alvo / Perfil do Entrevistado:

Comunidade acadêmica (Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Comissão Superior de Extensão, Comissão Local de Extensão (Alegrete), Extensionistas(técnicos, docentes e discentes).

Contexto

Uma das dificuldades que as partes interessadas do Sistema Acadêmico de Projetos (SAP) enfrentam é ter agilidade para preencher as avaliações internas e externas realizadas pela universidade. Uma vez que as informações solicitadas no sistema SAP são recebidas em formato CSV, contendo os dados dos projetos acadêmicos em forma de tabelas. No entanto, os dados exigem que o usuário realize tarefas adicionais e manuais como criar filtros, gráficos a partir dessas informações para extrair os dados de seu interesse. Grande parte desses processos ainda dependem de manipulação manual de dados, especialmente na filtragem e análise das informações, o que impacta na qualidade das decisões tomadas pela gestão. Para as avaliações internas e externas como PDI, TCU e Relatório de gestão precisa-se encontrar as informações para os indicadores que medem o impacto das ações de extensão na universidade.

Perguntas:

Tópico: Necessidade e expectativas

- Quais as principais dificuldades que você encontra para obter dados para os relatórios de avaliação externas e internas?
- Esses problemas têm impacto direto na sua produtividade?
- O que poderia ser melhorado ou implementado para facilitar seu trabalho?

Questão final:

- Existe algum indicador que você sente falta na planilha? Qual?